

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ СОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СТЕБЛЕЙ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ЕГО РАБОТЕ

Балтаниязов Адилбай Сарсенбаевич

соискатель факультет механизации сельского хозяйства и водного хозяйства

КСХАИ

Научный руководитель – **Ауезов Онгарбай Пирлешович**

Нукус, Узбекистан

Аннотация. В статье приведены результаты исследования энергетических затрат разработанного измельчителя стеблей хлопчатника с усовершенствованными рабочими органами агрегируемого с трактором ТТЗ-80.11, которые находятся в пределах возможности данного трактора

Ключевые слова: измельчение, ВОМ, двух пар ножей, стебл, экспериментальные исследования, моментомер, тензометрирование, крутящего момента, график.

Измельчение стеблей хлопчатника перед зяблевой вспашкой способствует повышению плодородия пахотного слоя и урожайности [1]. Для обеспечения качества работы, т.е. повышения полноты и мелкости измельчения стеблей разработан измельчитель (рис. 1) с усовершенствованными двумя дисковыми рабочими узлами [2,3]. Каждый дисковый рабочий узел состоит из двух пар ножей 1 и 4, скрепленных крестом на диске 3, горизонтально установленного на нижнем конце вертикального вала вращения 5 (рис. 2). При работе каждый дисковый рабочий узел охватывает два ряда стеблей хлопчатника.

**Рисунок 1. Разработанный
измельчитель стеблей хлопчатника**

**Рисунок 2. Рабочий узел
измельчителя стеблей
хлопчатника**

В разработанной конструкции измельчителя стеблей хлопчатника рабочие узлы приходят во вращательное движение с помощью карданного вала соединённого с валом отбора мощности (ВОМ). В связи с этим, работа рабочих узлов измельчителя зависит от передаваемой энергии карданного вала, т.е. его крутящего момента.

Для отценки энергетических затрат при работе измельчителя стеблей хлопчатника в полевых условиях проводили исследования.

Методика исследования. Исследование проводили согласно О'zDst 3193: 2017 “Испытания сельскохозяйственной техники. Программа и методы испытаний”, энергетические показатели О'zDst 3355: 2018 “Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической оценки”.

Крутящий момент карданного вала определяли моментомером оборудованного специально разработанный токосъёмником. Моментомер устанавливается на карданный вал соединённого с валом отбора мощности (ВОМ) трактора. Перед установкой моментомера на карданный вал провели его тарировку. Для проведения тарировки моментомер жёстка установили на тиски и его вал жёстка соединили с рычагом длиной 1 м. На рычаг последовательно навешивали груз величиной от 50 до 500 Н.

Экспериментальные исследования проводили на полях учебного хозяйства НФ Таш ГАУ (с 1-сентября Каракалпакский сельскохозяйственный и агротехнологический институт) с трактором ТТЗ-80.11. Перед проведением эксперимента определяли влажность и плотность стеблей хлопчатника.

Таблица 1

Влажность стеблей хлопчатника на участке проведения эксперимента

Показа-тели	Высота стебля, см									
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
Влаж-ность, W, %	33,5	32,8	31,7	27,3	24,1	20,8	15,2	8,7	7,6	6,1

Таблица 2

Плотность кусков длиной 10 см главного стебля хлопчатника по высоте на участке проведения эксперимента.

Показа-тели	Высота стебля, см									
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
Плот-ность, г/см ³	0,81	0,78	0,73	0,60	0,57	0,49	0,43	0,35	0,31	0,30

При тензометрировании для обработки выходных сигналов моментомера использовали измерительную аппаратуру марки ИП-264БС.

На рисунке 3 показано положение установки тензобалки и моментомера на машину.

1-карданный вал; 2-моментомер.

Рисунок 3. Установка тензобалки и моментомера на машину

Результаты тензометрирования приеведены на рисунке 4 в виде графика.

Рисунок 4. График зависимости крутящего момента карданного вала от скорости движения агрегата.

Из графика видно, что с возрастанием скорости агрегата повышается значения крутящего момента. При скорости движения агрегата 5 км/ч значение крутящего момента достигает 103 Нм.

Таким образом энергетические затраты на разработанную конструкцию измельчителя стеблей хлопчатника находятся в пределах возможности агрегируемого трактора ТТЗ-80.11.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Шлейхер А.И., Шайхов Э.Т. и др. Пахтачилик. Тошкент: «Ўқитувчи», 1978 с. 344
2. Ауезов О.П., Балтаниязов А.С. Повышение качества работы измельчителя стеблей хлопчатника за счет конструктивного решения // Вестник ККО АН РУз. 2018. №1-с.5-8.
3. Патент №IAP 06060 (РУз) Измельчитель стеблей хлопчатника/Ауезов О.П., Балтаниязов А.С. Бюлл., 2019 №12.